

CÁLCULO DE VELOCIDADES ZONAIIS DAS ESTRUTURAS IONOSFÉRICAS USANDO RECEPTORES GNSS ESPAÇADOS EM CACHOEIRA PAULISTA

ROBERTO LIVY DA COSTA MADEIRA¹

JONAS R. DE SOUZA²

EURICO RODRIGUES DE PAULA³

ALISON O. MORAES⁴

¹Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – roberto.madeira@inpe.br

²Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – jonas.souza@inpe.br

³Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – eurico.paula@inpe.br

⁴Instituto de Aeronáutica e Espaço – alison.moraes@gp.ita.br

Dentre os tópicos de maior interesse na *aeronomia* da atualidade, destaca-se a cintilação ionosférica dos sinais GNSS, a qual é definida pela rápida variação da amplitude e fase de um sinal que cruza irregularidades inseridas no plasma ionosférico, e em seguida, é recebido por receptores [1-2]. Tal fenômeno está centrado em estruturas (chamadas *estruturas de Fresnel*) que se desenvolvem no interior das bolhas de plasma equatoriais (EPB) no curso de um processo de decaimento em cascata [3], com escalas da ordem de $\sqrt{2\lambda z}$, sendo λ o comprimento de onda do sinal e z , a distância entre o receptor e as mesmas. Neste trabalho, buscou-se entender o comportamento das velocidades zonais das estruturas de Fresnel durante a noite de 03/12/2023, usando dados de amplitude do sinal de dois receptores espaçados por 100 metros e ao longo da mesma longitude magnética em Cachoeira Paulista (22.7° S, 45.0° W, dip latitude: 22.03°). A escolha desta noite se deu pelo fato de os dados cintilados apresentarem inversão na defasagem, e por se tratar de um período com baixa atividade magnética. Foi usado o método Análise de Correlação Completa (FCA), do Inglês *Full Correlation Analysis*, nos sinais transmitidos na portadora L_1 pelo PRN 121 geoestacionário SBAS (Satellite Based Augmentation System) da constelação EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), com elevação 38,13°; e dada essa condição, usou-se a distância entre os Ionosphere Pierce Points (IPPs), Δx_{IPP} , para os cálculos, estando cada IPP localizado onde o sinal intersecta a ionosfera a 350 km de altitude. O método FCA possibilita calcular a velocidade zonal média das irregularidades V_0 e uma componente aleatória chamada velocidade característica V_C , relacionada a processos turbulentos no ambiente. Em contraste com o método usual, onde a velocidade do padrão de cintilação é dada por $V_D = \Delta x_{IPP} / \tau_m$, o FCA usa as seguintes equações [4-5]:

$V_0 = \Delta x_{IPP} \tau_m / (\tau_m^2 + \tau_p^2)$ e $V_C^2 = (V_0 \Delta x_{IPP} / \tau_m) - V_0^2$, onde τ_m é o intervalo de tempo onde a correlação cruzada dos sinais é máxima e τ_p é o argumento para o qual a autocorrelação se iguala à máxima correlação cruzada [4]; aqui, calculadas a cada 60 segundos de dados amostrados a 50 Hz. Um exemplo pode ser visto na Figura 1, onde tem-se um minuto de dados referente às 20:18 LT para ambas as estações (painel superior); e abaixo, estão representados a autocorrelação (verde), a correlação cruzada (cinza), os parâmetros do método e as velocidades estimadas. Já na Figura 2, (painel superior), tem-se as estimativas do padrão de velocidades com o método tradicional (azul), e a velocidade média usando o FCA; no painel central, a componente relacionada às perturbações no meio; e, na parte inferior, as medidas de S_4 para ambas as estações. Note que as estimativas com o método tradicional se mostram superestimadas, em módulo, em relação às calculadas com o FCA, além de convergirem menos frequentemente. Além disso, ambos os métodos mostram um padrão de deriva no sentido negativo antes das 19:45 LT, desacelerando até uma velocidade aproximadamente nula, em seguida, acelerando no sentido positivo. Este comportamento pode estar relacionado a uma deriva para o oeste

magnético que em seguida troca de direção, devido às medidas terem sido feitas em uma noite com baixa atividade magnética, onde o campo elétrico vertical (que gera a deriva zonal junto com o campo geomagnético) pode ser influenciado por fatores como o dínamo perturbado, o campo vertical de Hall e divergências nas correntes ionosféricas [6-7]; ou pode ser o efeito da velocidade vertical z (positiva para cima) das irregularidades que pode estar presente no início dos eventos de cintilação [4]. E este último é justificável pelo fato de, generalizando, $V_0 = V_H - V_z \tan \theta \sin \varphi_M$, onde V_H é a componente da deriva zonal, θ é o ângulo zenital do satélite e φ_M é o azimute em relação ao norte magnético [4]. E com o auxílio da Tabela 1, a qual exibe alguns dados geográficos e geomagnéticos do IPP 1 e o satélite, nota-se que, caso V_z exista, $V_0 = V_H - 1,2V_z$; ou seja, as observações iniciais podem estar relacionadas ao período em que as irregularidades nascem na base da camada F e sobem imersas no plasma sob influência da Instabilidade Rayleigh-Taylor. Contudo, para discriminar ambas as componentes, são necessárias técnicas e/ou instrumentos adicionais. Além do mais, o conjunto de receptores supracitados cobriu uma estação inteira de ocorrência de bolhas (2023-2024), cujos dados estão sob posse do INCT GNSS-NavAer [8] disponíveis mediante solicitação. Nos meses seguintes, pretende-se submetê-los a uma análise estatística massiva, aplicando o método aqui elucidado.

Figura 1 – Exemplo de aplicação do método FCA. Gráfico superior: amplitude normalizada para os sinais de ambas as estações para um minuto de dados referente às 20:18-20:19 LT; e no gráfico inferior, tem-se a autocorrelação para o sinal 1 (verde), correlação cruzada (cinza) e os parâmetros e estimativas do FCA. A velocidade V_0 estimada para este conjunto de dados está representada na Figura 2 por um círculo preto.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 2 – Velocidades para o período antes da meia-noite do dia 03/12/2023. Topo: velocidade calculada com o método usual V_D (azul) e Velocidade média através do FCA V_O (laranja); meio: velocidade característica V_C ; e, no gráfico inferior, tem-se os valores de S_4 para ambas as estações.

Fonte: Os autores (2024).

Tabela 1 – Informações geográficas e geomagnéticas sobre o IPP e o satélite.

	IPP 1 (STC1)	PRN 121
Coord.	21,13° S; 41,45° W	5° W
Dip. Lat.	-21,9 °	%
Declinação Mag.	-21,56 °	%
Elevação	%	38,13°
Azimute	%	65,33°

Fonte: Autor (2022).

Palavras-chaves: Velocidade Zonal; Cintilação Ionosférica; Bolhas de Plasma Equatoriais (EPB); Estruturas de Fresnel.

Referências

- [1] – ZHAO, Xiukuan et al. The prediction of day-to-day occurrence of low latitude ionospheric strong scintillation using gradient boosting algorithm. **Space Weather**, v. 19, n. 12, p. e2021SW002884, 2021.
- [2] – DE OLIVEIRA MORAES, Alison et al. Analysis of the characteristics of low-latitude GPS amplitude scintillation measured during solar maximum conditions and implications for receiver performance. **Surveys in Geophysics**, v. 33, p. 1107-1131, 2012.
- [3] – WOODMAN, R. F. Spread F—an old equatorial aeronomy problem finally resolved?. In: **Annales Geophysicae**. Göttingen, Germany: Copernicus Publications, 2009. p. 1915-1934.

- [4] – BHATTACHARYYA, A.; FRANKE, S. J.; YEH, K. C. Characteristic velocity of equatorial F region irregularities determined from spaced receiver scintillation data. **Journal of Geophysical Research: Space Physics**, v. 94, n. A9, p. 11959-11969, 1989.
- [5] – JOSHI, L. M. et al. VHF scintillation and drift studied using spaced receivers in southern Taiwan. **Radio Science**, v. 54, n. 5, p. 455-467, 2019.
- [6] – MUELLA, M. T. A. H. et al. Occurrence and zonal drifts of small-scale ionospheric irregularities over an equatorial station during solar maximum–magnetic quiet and disturbed conditions. **Advances in Space Research**, v. 43, n. 12, p. 1957-1973, 2009.
- [7] – FEJER, Bela G.; SCHERLIESS, Ludger. Empirical models of storm time equatorial zonal electric fields. **Journal of Geophysical Research: Space Physics**, v. 102, n. A11, p. 24047-24056, 1997.
- [8] – MONICO, João Francisco Galera et al. The GNSS NavAer INCT project overview and main results. **Journal of Aerospace Technology and Management**, v. 14, p. e0722, 2022.